

ТАНДЕМНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ПЕРОВСКИТА И КРЕМНИЯ

Ахмеджанов Нодирбек Одилбек огли

Ассистент Нурафшанского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми
e-mail: nodirbek.axmedjonov@bk.ru

Оллаярова Ойдин Хусаин кизи

Ассистент Нурафшанского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031723>

В последнее десятилетие фотоэлектрические элементы третьего поколения приобретают все большее значение в устройствах с высокой эффективностью преобразования мощности (КПД). Для фотоэлементов 3-го поколения был использован ряд полупроводниковых материалов, таких как медно-цинково-оловянный сульфидный солнечный элемент (CZTS), чувствительные к красителям солнечные элементы (DSSCs), органические солнечные элементы, перовскитные солнечные элементы и солнечные элементы с квантовыми точками. Исследования одиночных структур солнечных элементов широко используются благодаря преимуществам высокого КПД и низкой стоимости изготовления [1-3]. Основной проблемой ячеек с одним переходом является предельная эффективность Шокли-Квиссера. Это ограничение может быть преодолено путем использования тандемных солнечных элементов или многопереходных элементов, где два или более одиночных элемента объединяются вместе для эффективного поглощения спектра солнечной энергии с использованием различных запрещенных зон. В этом контексте тандемные структуры проектируются с верхними и нижними подэлементами для достижения высокой эффективности, превышающей 25% [4,5].

год	V_{oc} (В)	J_{sc} (mA/cm^2)	FF (%)	КПД (%)	Структура устройства (сверху/снизу)
2016	1,78	14,00	79.5	18,1	$CH_3NH_3PbI_3/c-Si$
2016	1,69	15,80	79.9	21,2	$CH_3NH_3PbI_3/c-Si$
2018	1,77	18,4	77	25	$FA_{0.75}Cs_{0.25}Pb$ $(I_{0.8}Br_{0.2})_3/Si$

2020	1,82	19,2	74.4	26	CsMAPbBr/c-Si
2020	1,80	18,81	75.6	26,3	CsFAMABrI/c-Si
2020	1,88	19,12	75.3	27,0 4	CsFAnMAPbIBr ₃ /c-Si
2020	1,77	20,19	82.22	28,5	CH ₃ NH ₃ PbI ₃ /c-Si
2020	1,95	18,03	-	30,5 2	CsFAPbIBr/SHJ
2021	1,9	16,9	77.9	25,4	FA _{0.83} Cs _{0.17} Pb (I _{0.80} Br _{0.20}) ₃ /c-Si
2021	1,8	19,5	75.9	27	Cs _{0.05} MA _{0.15} FA _{0.8} Pb (I _{0.85} Br _{0.15}) ₃ /c-Si

Таблица 1. Структуры тандемных солнечных элементов из перовскита и кремния в последние годы.

Верхняя ячейка с поглощающим материалом с большой запрещенной зоной поглощает фотоны с высокой энергией (высокое напряжение и низкий фототок), позволяя фотонам с меньшей энергией (низкое напряжение и высокий фототок) поглощаться в нижней ячейке, которая содержит поглощающий материал с малой запрещенной зоной. Кроме того, при последовательном подключении и конфигурации двух подсистем напряжение разомкнутой цепи (V_{oc}) тандемной ячейки, как ожидается, будет суммироваться с V_{oc} верхней и нижней ячеек. Кроме того, чтобы добиться более высокой производительности, несколько групп исследователей объединили различные структуры субэлементов, включая перовскит/CIGS [6-8], Перовскит/Перовскит [9-12], перовскит/кремний и многие другие структуры. Тандемные структуры перовскит на кремнии были успешно исследованы для повышения эффективности преобразования энергии, в таблице 1 приведены различные структуры перовскит/кремний, которые были недавно опубликованы. Перовскит широко применяется в тандемных солнечных элементах, поскольку он может очень эффективно преобразовывать ультрафиолетовый и видимый свет путем объединения с другими полупроводниками с низкой запрещенной зоной, такими как кристаллический кремний, который эффективно преобразует инфракрасный свет. Гибридный перовскит - это класс солнечных

элементов, которые состоят из соединения на основе перовскита, наиболее типичного органическо-неорганического гибридного материала из галогенида свинца, который действует как светособирающий активный слой. Этот тип фотоэлементов продвинулся по эффективности быстрее, чем любое другое поколение фотоэлектрических технологий в истории [1,2]. Увеличившись с 3,8% в 2009 году до более чем 20% за короткий период. Быстрый рост эффективности обусловлен несколькими свойствами, такими как настраиваемая ширина запрещенной зоны и низкая стоимость технологии обработки

Использованная литература:

1. M.A. Green, A. Ho-Baillie, H.J. Snaith, The emergence of perovskite solar cells, *Nat. Photonics* 8 (7) (2014) 506–514.
2. H.J. Snaith, Perovskites: the emergence of a new era for low-cost, high-efficiency solar cells, *J. Phys. Chem. Lett.* 4 (21) (2013) 3623–3630.
3. C.U. Kim, J.C. Yu, E.D. Jung, I.Y. Choi, W. Park, H. Lee, K.J. Choi, Optimization of device design for low cost and high efficiency planar monolithic perovskite/silicon tandem solar cells, *Nano Energy* 60 (2019) 213–221.
4. M. Elbar, S. Tobbeche, A. Merazga, Effect of top-cell CGS thickness on the performance of CGS/CIGS tandem solar cell, *Sol. Energy* 122 (2015) 104–112.
5. M. Benaicha, L. Dehimi, F. Pezzimenti, F. Bouzid, Simulation analysis of a high efficiency GaInP/Si multijunction solar cell, *J. Semiconduct.* 41 (3) (2020), 032701.
6. T.J. Jacobsson, A. Hultqvist, S. Svanstrom, L. Riekehr, U.B. Cappel, E. Unger, G. Boschloo, 2-Terminal CIGS-perovskite tandem cells: a layer by layer exploration, *Sol. Energy* 207 (2020) 270–288.
7. S.B. Shivarudraiah, M. Ng, C.H.A. Li, J.E. Halpert, All-inorganic, solutionprocessed, inverted CsPbI₃ quantum dot solar cells with a PCE of 13.1% achieved via a layer-by-layer FAI treatment, *ACS Appl. Energy Mater.* 3 (6) (2020) 5620–5627.
8. T. Todorov, T. Gershon, O. Gunawan, Y.S. Lee, C. Sturdevant, L.Y. Chang, S. Guha, Monolithic perovskite-CIGS tandem solar cells via in situ band gap engineering, *Adv. Energy Mater.* 5 (23) (2015), 1500799.
9. J. Madan, R. Pandey, R. Sharma, Device simulation of 17.3% efficient lead-free allperovskite tandem solar cell, *Sol. Energy* 197 (2020) 212–221.
10. G.E. Eperon, T. Leijtens, K.A. Bush, R. Prasanna, T. Green, J.T.W. Wang, H. J. Snaith, Perovskite-perovskite tandem photovoltaics with optimized band gaps, *Science* 354 (6314) (2016) 861–865.

11. D. Forgács, L. Gil-Escrig, D. Pérez-Del-Rey, C. Momblona, J. Werner, B. Niesen, H. J. Bolink, Efficient monolithic perovskite/perovskite tandem solar cells, *Adv. Energy Mater.* 7 (8) (2017), 1602121.
12. M.I. Hossain, A.M. Saleque, S. Ahmed, I. Saidjafarzoda, M. Shahiduzzaman, W. Qarony, Y.H. Tsang, Perovskite/perovskite planar tandem solar cells: a comprehensive guideline for reaching energy conversion efficiency beyond 30, *Nano Energy* 79 (2021), 105400.

